

Dans le cadre de la réforme du lycée, les élèves de terminale 2020/2021 ont été les premiers à passer le nouveau baccalauréat général. Avec la disparition des séries au profit d'un tronc commun et d'enseignements de spécialité, le profil des candidats faisant des vœux de poursuite d'études sur Parcoursup a évolué. Ainsi, les 66 doublettes possibles en terminale ont permis la diversification des profils des candidats. On observe une forte cohérence entre les choix d'enseignements de spécialité effectués en terminale et les vœux formulés par les candidats sur Parcoursup; et tout au long de la procédure, les profils des candidats recevant une proposition se diversifient. Ce sont le niveau scolaire et la mention obtenue au baccalauréat qui apparaissent comme les facteurs les plus déterminants pour recevoir rapidement une proposition. Finalement, les candidats poursuivent leurs études dans une formation en rapport avec leur choix d'enseignement de terminale, même quand ils avaient choisi de suivre des enseignements de spécialité rares au lycée.

Parcoursup et le nouveau baccalauréat général

Actuellement, près de 90 % d'une génération obtient le baccalauréat (*Définitions*) et a ainsi la possibilité de poursuivre des études supérieures. Seule la moitié (52 %) des bacheliers généraux inscrits en licence l'obtient en 3 ou 4 ans bien que le niveau de formation des jeunes progresse et que la réussite augmente. Dans ce contexte, le Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports a lancé en 2018 une réforme du lycée général et technologique, avec comme souci de simplifier son organisation pour mieux accompagner les élèves dans la construction de leur projet d'orientation et pour améliorer la réussite dans l'enseignement supérieur. Cette réforme consiste en la suppression des séries générales (ES, L, S) au profit d'une nouvelle organisation des enseignements articulant disciplines communes obligatoires (56 % des heures de cours en terminale) et disciplines d'enseignement de spécialité (EDS - 44 % des heures de cours). Sont proposés aux élèves des lycées 12 EDS (trois au choix en première et deux en terminale parmi ceux déjà suivis en première) et des options facultatives (langue vivante, arts, éducation physique et sportive, langues et cultures de l'Antiquité). En classe de terminale, les options possibles deviennent : mathématiques expertes (seulement pour les élèves ayant pris l'EDS mathématiques),

mathématiques complémentaires (pour ceux qui ne suivent pas de spécialité mathématiques) et droit et grands enjeux du monde contemporain.

Cette étude porte sur les 363 000 néo-bacheliers généraux (*Champ*) qui ont fait au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup en 2021¹ et propose une photographie de l'orientation des néo-bacheliers 2021. Les trois phases du processus seront étudiées selon les EDS suivis en classe de terminale, afin d'observer l'évolution des profils dans les formations : les vœux d'orientation des candidats à l'entrée dans l'enseignement supérieur à l'issue de la phase de confirmation des vœux, le profil des candidats appelés le premier jour de la phase d'admission puis les choix finaux de ceux-ci à la fin de la procédure Parcoursup.

Maths & Physique-Chimie, doublette la plus fréquente en terminale générale

L'EDS le plus fréquemment choisi est l'EDS Mathématiques (Maths) pour 4 néo-bacheliers sur 10 (41 % – *Tableau 1*). Suivent ensuite les EDS de Physique-Chimie (35 %), Sciences économiques et sociales (SES – 33 %), Sciences de la Vie et de la Terre (SVT – 27 %), Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGSP - 26 %) et Langues, littératures et cultures étrangères (LLCER - 18 %). Les autres EDS ont

1. Il s'agit des candidats effectifs. Dans la suite de la note, ils sont appelés Candidats inscrits sur Parcoursup.

TABLEAU 1 - Répartition des EDS et des 10 doublettes les plus fréquentes parmi les bacheliers généraux inscrits sur Parcoursup

EDS simples	Effectifs	%	Doublettes	Effectifs	Part des candidats
Mathématiques (Maths)	150 409	41 %	Maths & Physique-Chimie	72 479	20 %
Physique-Chimie	125 421	35 %	SES & HGGSP	53 072	15 %
Sciences économiques et sociales (SES)	118 696	33 %	Physique-Chimie & SVT	47 389	13 %
Sciences de la vie et de la terre (SVT)	97 730	27 %	Maths & SVT	26 123	7 %
Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques (HGGSP)	95 846	26 %	Maths & SES	23 782	7 %
Langues, Littératures et Cultures Etrangères et Régionales (LLCER)	65 104	18 %	SES & LLCER	21 171	6 %
Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)	33 187	9 %	HGGSP & LLCER	17 068	5 %
Arts	17 399	5 %	HGGSP & HLP	10 980	3 %
Arts plastiques	8 730	2 %	SVT & SES	10 725	3 %
Cinéma-audiovisuel	3 169	1 %	HLP & LLCER	9 299	3 %
Théâtre	2 009	1 %	Autres doublettes	70 939	20 %
Histoire des arts	1 746	0 %	Ensemble	363 027	100 %
Musique	1 303	0 %			
Danse	369	0 %			
Arts du Cirque	73	0 %			
Numérique et Sciences Informatiques (NSI)	12 908	4 %			
Sciences de l'ingénieur (SI)	7 168	2 %			
Biologie-Ecologie (dans les lycées agricoles uniquement)	1 589	0 %			
Littératures, langues et culture de l'antiquité (LLCA)	597	0 %			
Latin	442	0 %			
Grec	155	0 %			
Ensemble	363 027	-			

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

TABLEAU 2 - Répartition des vœux dans les formations selon la doublette de terminale

10 principales Doublettes	Licence	BUT	CPGE	BTS	PASS	LAS	DE	École d'ingénieurs	École de Commerce	Autres formations	Total
Maths & Physique-Chimie	22 %	12 %	26 %	4 %	9 %	4 %	1 %	16 %	1 %	5 %	100 %
SES & HGGSP	57 %	13 %	5 %	11 %	0 %	1 %	2 %	0 %	3 %	9 %	100 %
Physique-Chimie & SVT	25 %	6 %	5 %	5 %	30 %	15 %	9 %	1 %	0 %	3 %	100 %
Maths & SVT	35 %	9 %	6 %	8 %	13 %	12 %	9 %	2 %	1 %	5 %	100 %
Maths & SES	39 %	17 %	15 %	10 %	1 %	2 %	1 %	0 %	8 %	8 %	100 %
SES & LLCER	56 %	14 %	3 %	15 %	0 %	1 %	2 %	0 %	4 %	5 %	100 %
HGGSP & LLCER	72 %	5 %	3 %	8 %	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %	8 %	100 %
HGGSP & HLP	70 %	4 %	9 %	6 %	0 %	2 %	2 %	0 %	0 %	7 %	100 %
SVT & SES	45 %	11 %	1 %	13 %	4 %	9 %	12 %	0 %	1 %	4 %	100 %
HLP & LLCER	76 %	3 %	5 %	6 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	5 %	100 %
Autres doublettes	48 %	13 %	6 %	11 %	2 %	3 %	3 %	3 %	1 %	10 %	100 %
Ensemble	42 %	11 %	10 %	8 %	7 %	5 %	4 %	4 %	2 %	7 %	100 %

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

été choisis par moins de 10 % des bacheliers 2021 inscrits sur Parcoursup.

Les 66 combinaisons possibles de ces EDS ont toutes été choisies par les néo-bacheliers généraux candidats sur Parcoursup. 20 % d'entre eux ont pris la doublette Maths & Physique-Chimie, doublette la plus fréquemment choisie. Puis, 15 % d'entre eux ont suivi la doublette SES & Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGSP). Physique-Chimie & SVT est la 3^e doublette la plus fréquente et représente 13 % des candidats.

Les bacheliers généraux plébiscitent la licence dans leurs vœux : 4 candidats sur 10 demandent une licence quelle que soit la doublette d'EDS suivie en terminale (Tableau 2). Cette formation est choisie par

plus de 7 candidats sur 10 avec les doublettes Humanités, Littérature, Philosophie (HLP) & LLCER (76 %), HGGSP & LLCER (72 %) et HGGSP & HLP (70 %). À l'inverse, pour les candidats avec une doublette scientifique, la licence est moins souvent demandée : 22 % des Maths & Physique-Chimie et 25 % des Physique-Chimie & SVT.

Dans l'ensemble, les candidats sont respectivement 11 % et 10 % à faire un vœu en Bachelor Universitaire de Technologies (BUT) et en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE).

Licence, BUT et CPGE sont les 3 filières de formation les plus demandées par les bacheliers généraux. Viennent ensuite les Brevets de Technicien Supérieur (BTS – 8 % des vœux), puis les formations en santé avec les

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS – 7 %), les Licences Accès Santé (LAS – 5 %) et les Diplômes d'État sanitaires et sociaux (DE – 4 %). Les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce et de management sont demandées par respectivement 4 % et 2 % des candidats.

Cette répartition varie fortement en fonction de la doublette d'enseignement suivie en terminale. Ainsi, pour les candidats avec une doublette scientifique, qui combine les Maths, la Physique-Chimie et, dans une moindre mesure, les SVT, les Sciences de l'Ingénieur (SI) et le Numérique et les Sciences Informatiques (NSI), les CPGE scientifiques et les écoles d'ingénieurs sont plus souvent demandées que les licences. Les candidats ayant fait des SVT demandent

TABLEAU 3 - Répartition des vœux dans les formations selon la doublette de terminale

10 principales Doublettes	Licence	BUT	CPGE	BTS	PASS	LAS	DE	École d'ingénieurs	École de Commerce	Autres formations	Poids de la doublette
Maths & Physique-Chimie	10 %	21 %	52 %	10 %	25 %	17 %	8 %	75 %	10 %	15 %	20 %
SES & HGGSP	19 %	17 %	7 %	19 %	0 %	4 %	7 %	0 %	26 %	20 %	15 %
Physique-Chimie & SVT	8 %	7 %	7 %	8 %	55 %	38 %	31 %	4 %	2 %	6 %	13 %
Maths & SVT	6 %	6 %	4 %	7 %	13 %	17 %	17 %	4 %	4 %	5 %	7 %
Maths & SES	6 %	11 %	10 %	8 %	1 %	2 %	2 %	1 %	28 %	8 %	7 %
SES & LLCER	8 %	8 %	2 %	10 %	0 %	2 %	3 %	0 %	14 %	4 %	6 %
HGGSP & LLCER	8 %	2 %	2 %	5 %	0 %	1 %	2 %	0 %	2 %	6 %	5 %
HGGSP & HLP	5 %	1 %	3 %	2 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	3 %	3 %
SVT & SES	3 %	3 %	0 %	5 %	2 %	5 %	10 %	0 %	2 %	2 %	3 %
HLP & LLCER	5 %	1 %	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	2 %	3 %
Autres doublettes	22 %	23 %	12 %	26 %	4 %	12 %	17 %	16 %	11 %	29 %	20 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

plus souvent des études de santé (PASS, LAS ou DE sanitaire et social). Quand les candidats ont suivi l'enseignement SES en terminale, leurs choix s'orientent plus fréquemment vers une licence, un BUT ou un BTS. Enfin, les candidats ayant suivi un EDS LLCER ou HGGSP souhaitent poursuivre majoritairement leurs études dans une licence.

Les filières scientifiques attirent des candidats avec des profils spécifiques

Les écoles d'ingénieurs sont très majoritairement demandées par les candidats ayant suivi la doublette Maths & Physique-Chimie (75%), puis par ceux ayant fait en terminale Physique-Chimie & SVT (4%) et Maths & SVT (4%) (Tableau 3).

Les CPGE scientifiques sont demandées à 82 % par la doublette Maths & Physique-Chimie. Cependant, il existe de fortes disparités en fonction du type de CPGE. Ainsi, les CPGE MPSI² et PCSI³ ne sont demandées quasiment exclusivement (90%) que par des candidats ayant suivi la doublette Maths & Physique-Chimie (Graphique 1). La nouvelle CPGE MP2I⁴, mise en place en 2021, est aussi demandée par des candidats avec la doublette Maths & NSI (44%) et pour la CPGE BCPST⁵ les candidats avec la doublette Physique-Chimie & SVT sont majoritaires (53%).

2. Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur.
3. Physique, Chimie, Sciences de l'Ingénieur.
4. Mathématiques, Physique, Ingénierie et Informatique.
5. Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre

Les candidats en BUT Production (47% des vœux en BUT) ont ces mêmes profils scientifiques (Annexe 1) : ceux ayant pris un EDS parmi les Maths, les SVT ou les Sciences Physiques font plus majoritairement des vœux en BUT Production. Ainsi, les candidats avec la doublette Maths & Physique-Chimie représentent 42% des vœux en BUT Production et celle Physique-Chimie & SVT 16%. On retrouve la même hiérarchie parmi les candidats ayant fait un vœu dans un BTS Production (17% des vœux) avec

respectivement 31% et 16% pour les doublettes Maths & Physique-Chimie et Physique-Chimie & SVT.

Les filières de santé ciblées par les candidats ayant fait SVT ou Physique-Chimie

Dans les formations en santé (PASS, LAS et DE sanitaires et sociaux), on retrouve plus souvent des candidats avec la spécialité

GRAPHIQUE 1 - Répartition des vœux détaillés en CPGE Scientifiques selon la doublette

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

SVT. Ainsi, les PASS et les LAS sont demandés d'abord par les doublettes Physique & SVT (55 % et 38 %), puis les doublettes Maths & Physique-Chimie (25 % et 17 %) et enfin par les doublettes Maths & SVT (13 % et 17 %). On retrouve les mêmes préférences pour les DE sanitaires et sociaux demandés en premier par les doublettes Physique-Chimie & SVT (31 %), puis les doublettes Maths & Physique-Chimie (17 %).

Profils plus variés des candidats en Licence, y compris dans les licences scientifiques

Les candidats faisant un vœu en licence ont des profils plus diversifiés (Annexe 2). Ils choisissent un domaine de licence qui correspond à au moins un des EDS suivis en terminale. Ainsi, les candidats ayant suivi des Maths, de la Physique-Chimie ou des SVT font plus souvent un vœu dans une licence du domaine Sciences, Technologie, Santé-STAPS. À l'inverse, les candidats ayant suivi une spécialité LLCER demandent plus souvent une licence du domaine Arts, Lettres, Langues. En Droit, Économie, Gestion, on retrouve plus fréquemment des candidats ayant suivi SES en terminale.

Dans les filières professionnalisantes, des profils de candidats en adéquation avec la spécialité du diplôme visé

Les BUT Services représentent la moitié des vœux en BUT. Ce sont les candidats avec la doublette SES & HGGSP qui sont les plus nombreux à demander un BUT Services (29 % des candidats), puis les doublettes Maths & SES (17 %) et SES & LLCER (13 %) (Annexe 3). Plus des trois quarts des candidats aux BTS confirment un vœu en BTS Services (77 %). En particulier et comme pour les BUT, les BTS Services sont plus souvent demandés par les candidats ayant suivi SES en spécialité combiné à HGGSP (21 %), à LLCER (11 %) ou aux Maths (10 %). Les candidats avec une doublette scientifique demandent plus la filière Production (cf supra).

En CPGE littéraires et économiques et commerciales, des profils plus variés que pour les CPGE scientifiques

Les candidats en CPGE littéraires ont un profil plus différencié puisque plus de doublettes sont présentes parmi les candidats

même si on retrouve, sans surprise, des profils majoritairement littéraires avec SES & HGGSP et Maths & SES pour B/L⁶ et HGGSP & HLP pour A/L⁷. Dans ces CPGE, on note aussi l'importance des « autres doublettes » qui représentent 34 % de leurs candidats contre 20 % de l'ensemble des candidats néo-bacheliers de Parcoursup (Graphique 2). Les CPGE économiques et commerciales attirent aussi des candidats avec différents profils. En effet, même si la principale doublette à y être représentée est Maths & SES (38 % des candidats), on retrouve également les doublettes SES & HGGSP (19 %) pour les CPGE économiques et commerciales option Maths appliquées, et Maths & Physique-Chimie (32 %) pour les CPGE économiques et commerciales option Maths approfondies.

Ce sont les candidats avec ces mêmes profils qui font également un vœu dans les écoles de commerce et de management (2 % des vœux). Les vœux dans cette filière se répartissent principalement entre 4 doublettes : Maths & SES (28 %), SES & HGGSP (26 %), SES & LLCER (14 %) et Maths & Physique-Chimie (10 %).

6. B/L = lettres et sciences sociales
7. A/L = lettres classiques

GRAPHIQUE 2 - Répartition des vœux détaillés en CPGE Littéraires et en CPGE Economiques et Commerciales selon la doublette

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021
Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Les vœux émis par les bacheliers correspondent, dans la plupart des cas, aux choix des EDS réalisés en terminale. Les candidats ont construit leur projet d'orientation et font des vœux dans les filières qui leur correspondent et dans lesquelles ils ont toutes les chances de réussir.

Pour établir les préférences des différentes formations en termes de profil de candidats, un indicateur portant sur les doublettes des candidats appelés dès le premier jour des propositions a été construit. Dans Parcoursup, les formations établissent un classement des candidatures reçues : les candidats en début de liste sont donc ceux qui ont un profil que les formations considèrent comme le plus adapté pour réussir dans la filière.

Cela donne une bonne indication des profils les mieux classés par les formations, mais le choix revient in fine aux candidats d'accepter ou non la proposition reçue.

Les licences, formations qui diversifient le plus les profils des candidats appelés

Les licences souhaitent recruter des profils variés : ces formations appellent le premier jour des propositions entre 55 et 62 doublettes différentes (sur les 66 combinaisons utilisées par les candidats) (Tableau 4). Les

licences classent en premier, les candidats qui ont une doublette en rapport avec la formation mais varient plus ou moins les profils des candidats appelés. Ainsi, dans le domaine Art-Lettres-Langues, les licences choisissent 62 doublettes, parmi les 66 disponibles, et en priorité les doublettes LLCER combinés à HGGSP (15%), aux SES (13%) ou à HLP (13%); les autres doublettes ne dépassant pas les 8%. Dans le domaine SHS, 61 doublettes sont appelées le 1^{er} jour et les 3 premières pour presque la moitié de l'effectif combinent HGGSP avec SES, LLCER ou HLP. Ces 2 domaines de licence font appel à plus de diversité que dans les autres domaines.

Dans le domaine Droit-Eco-Gestion, c'est l'EDS SES combiné à HGGSP, aux Maths ou à LLCER qui est appelé dans 41% des propositions du 1^{er} jour. De même, dans les licences du domaine Sciences-Technologie-Santé et STAPS, les EDS Maths, SVT et Physique-Chimie sont combinés dans les 3 premières doublettes et représentent 81% des propositions du 1^{er} jour.

Les formations professionnalisantes sélectives (bac +2 et bac +3) diversifient aussi les profils appelés le 1^{er} jour en choisissant parmi 61 doublettes pour l'ensemble des BTS et 55 pour les BUT. Dans le domaine Production, les BUT et les BTS appellent moins de doublettes que dans le domaine

Services : respectivement 48 et 49 doublettes appelées contre 54 et 58 pour les Services. De même, la 1^{re} doublette appelée est Maths & Physique-Chimie pour les BUT et BTS Production, alors que ce sont les candidats avec les doublettes Maths & SES et SES & HGGSP qui sont choisies par les formations du domaine Services.

Des profils plus ciblés appelés par les formations scientifiques sélectives

Les 2 formations préparant au concours de santé Médecine-Maïeutique-Odontologie-Pharmacie-Kinésithérapie n'ont pas les mêmes stratégies de recrutement. Ainsi, les PASS choisissent seulement 36 doublettes parmi les 55 des candidats ayant fait un vœu dans cette filière, quand les LAS en appellent 50 (parmi les 62 possibles). Pour ces 2 formations, la doublette Physique-Chimie & SVT est majoritaire avec 53% des appelés en PASS le 1^{er} jour et 43% pour les LAS. On trouve ensuite les 2 doublettes Maths & Physique-Chimie (respectivement 37% et 30%) et Maths & SVT (7% et 11%). Les combinaisons peuvent changer, mais on retrouve au moins un de ces EDS Maths, Physique-Chimie ou SVT chez tous les candidats appelés le 1^{er} jour. Les formations aux DE sanitaires et sociaux recrutent parmi

TABLEAU 4 - Classement effectué par les formations le 1^{er} jour des propositions (27 mai 2021)

Formations	Nb propositions du 1 ^{er} jour	Nb de doublettes appelées / disponibles	1 ^{re} doublette appelée	Poids de la 1 ^{re} doublette	Répartition
Licences Arts Lettres Langues	100 986	62 / 66	Hist-Géo & LLCER	15 %	3 doublettes majoritaires pour 41 % des appelés
Licences Droit Économie Gestion	106 818	58 / 62	SES & HGGSP	32 %	2 doublettes majoritaires pour 52 % des appelés
Licences Sciences Technologie Santé et STAPS	88 525	55 / 60	Maths & Physique-Chimie	48 %	3 doublettes majoritaires pour 81 % des appelés
Licences SHS	104 466	61 / 64	SES & HGGSP	25 %	4 doublettes majoritaires pour 50 % des appelés
LAS	14 437	50 / 62	Physique-chimie & SVT	43 %	3 doublettes majoritaires pour 84 % des appelés
PASS	21 642	36 / 55	Physique-chimie & SVT	53 %	2 doublettes majoritaires pour 90 % des appelés
DE sanitaires et sociaux	9 703	45 / 59	Physique-chimie & SVT	46 %	3 doublettes majoritaires pour 74 % des appelés
BUT- Production	40 677	48 / 60	Maths & Physique-chimie	62 %	4 doublettes majoritaires pour 90 % des appelés
BUT - Services	22 144	54 / 60	Maths & SES	28 %	5 doublettes majoritaires pour 75 % des appelés
BTS- Production	5 714	49 / 57	Maths & Physique-chimie	38 %	3 doublettes majoritaires pour 65 % des appelés
BTS - Services	23 904	58 / 64	SES & HGGSP	21 %	3 doublettes majoritaires pour 47 % des appelés
CPGE Littéraires	15 513	52 / 56	Hist-Géo & HLP	19 %	4 doublettes majoritaires pour 57 % des appelés
CPGE Scientifiques	59 868	22 / 49	Maths & Physique-chimie	86 %	2 doublettes majoritaires pour 92 % des appelés
CPGE Économiques et commerciales	20 235	30 / 47	Maths & SES	44 %	4 doublettes majoritaires pour 88 % des appelés
Écoles d'Ingénieurs	185 044	36 / 46	Maths & Physique-chimie	85 %	2 doublettes majoritaires pour 91 % des appelés
Écoles de Commerce et Management	90 190	51 / 51	Maths & SES	31 %	4 doublettes majoritaires pour 80 % des appelés

Lecture : Les Licences Arts-Lettres-Langues ont fait 100 986 propositions le 1^{er} jour. Elles ont appelé 62 doublettes différentes parmi les 66 possibles (issues des vœux des candidats). La 1^{re} doublette appelée est Histoire-Géo & LLCE et représente 15% des appelés du 1^{er} jour. Il y a 3 doublettes majoritaires qui représentent 41% des appelés du 1^{er} jour.

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

45 doublettes sur les 59 disponibles dans ces mêmes enseignements scientifiques.

Dans les autres formations scientifiques (CPGE scientifiques, école d'ingénieurs), le poids de la 1^{re} doublette appelée est systématiquement largement supérieur à 50%. En CPGE scientifiques, seules 22 doublettes sont choisies; 36 pour les écoles d'ingénieurs. La première doublette appelée est Maths & Physique-Chimie pour plus de 8 candidats sur 10. Ce sont les 2 formations les moins ouvertes à la variété des profils des bacheliers. Mais, ce sont aussi les formations où les candidats ont les profils les moins variés : seules 49 doublettes différentes sont recensées dans les vœux en CPGE scientifiques et 46 dans ceux en écoles d'ingénieurs.

Ainsi les CPGE PCSI et MPSI recrutent quasi exclusivement les candidats ayant suivi une doublette Maths & Physique-Chimie (respectivement à 98% et 97%), alors que la CPGE PTSI ne les appellent qu'à 77% et la CPGE MP2I à 56% (*Annexe 4*). Seule la CPGE BCPST choisit en premier la doublette Physique-Chimie & SVT (46%). 90% des appelés du 1^{er} jour dans une CPGE scientifique ont par ailleurs suivi l'option Maths Expertes quand ils avaient déjà les Mathématiques dans leur spécialité, ou Maths complémentaires quand ils ne faisaient pas spécialité Maths. En MP2I et MPSI, ce sont presque la totalité des candidats appelés le 1^{er} jour qui ont suivi une option Maths (respectivement 98% et 95%); pour les autres CPGE scientifiques ils sont un peu moins nombreux (PCSI 89%, BCPST 85% et PTSI 84%).

Les Mathématiques, également indispensables pour être appelé par les CPGE économiques et commerciales

Les CPGE économiques et commerciales et les écoles de commerce et de management cherchent à recruter des profils ciblés mais d'une façon moins marquée que pour les CPGE scientifiques : la première doublette choisie est Maths & SES avec respectivement 44% des candidats appelés pour les CPGE économiques et commerciales et 31% pour les écoles de commerce et de management. La doublette Maths & Physique-Chimie est aussi souvent choisie par les 2 formations : 21% des candidats

appelés par les CPGE économiques et commerciales (2^e doublette) et 13% par les écoles de commerce et de management (3^e doublette après SES & HGGSP à 24%). Néanmoins, 16% des candidats appelés le 1^{er} jour par les CPGE économiques et commerciales n'avaient pas suivi d'EDS Maths (*Annexe 5*). Mais 87% d'entre eux ont suivi l'enseignement SES et 76% l'option Maths complémentaires. La moitié des candidats appelés le 1^{er} jour a suivi une option Maths (Experts ou Complémentaires). Au total, seuls 4% des candidats appelés le 1^{er} jour par les CPGE économiques et commerciales n'ont pas fait du tout de Maths en terminale ni en spécialité, ni en option. À l'inverse, 41% de ces appelés du 1^{er} jour n'ont pas fait SES en terminale. En CPGE économiques et commerciales, il semble donc plus déterminant en 2021 d'avoir fait des Mathématiques que des SES.

En classes préparatoires littéraires, des profils plus variés demandés par les formations

Au sein des formations sélectives de CPGE, ce sont pour les CPGE littéraires que les profils appelés le 1^{er} jour sont les plus variés : 52 doublettes différentes appelées dont la 1^{re} HGGSP & HLP ne représente que 19% des candidats appelés le 1^{er} jour (*Annexe 6*). Au total, ce sont 58% des candidats appelés le 1^{er} jour qui ont suivi l'enseignement HGGSP et 39% celui de HLP. En complément des 7 principales doublettes choisies par cette formation, le poids des « autres doublettes » représente 25% des candidats choisis le 1^{er} jour. Alors que les « autres doublettes » ne représentent que 4% pour les CPGE économiques et commerciales et 0% pour les CPGE scientifiques.

Cohérence entre le recrutement des formations et les EDS des candidats

Les formations appellent avant tout des candidats qui ont suivi des enseignements de spécialités qui correspondent aux enseignements de la formation. Globalement, les formations scientifiques, quelles qu'elles soient, recrutent des profils scientifiques majoritaires parmi les candidats. Ainsi les CPGE scientifiques et les écoles d'ingénieurs

appellent en premier des candidats ayant suivi les enseignements de Maths, Physique-Chimie ou SVT et n'ont pas besoin d'appeler des candidats avec un autre profil. Il en est de même, pour les formations en PASS et en LAS. À l'inverse, les licences appellent des profils plus diversifiés d'étudiants, mais ont aussi reçu des candidatures beaucoup plus variées. Par exemple pour les CPGE scientifiques, 79% des vœux sont faits par des candidats qui ont suivi la doublette Maths & Physique-chimie; 73% ont suivi l'option Maths. Les CPGE scientifiques peuvent donc n'appeler que des candidats parmi ceux-là. Cependant, si les candidats avec la doublette Maths & Physique-Chimie sont plus souvent appelés par ces formations le 1^{er} jour, c'est surtout le niveau scolaire qui intéresse les formations. Ainsi en 2021, les candidats avec une mention « Très bien » sont largement surreprésentés parmi les appelés du 1^{er} jour : 70% contre 41% des candidats ayant fait un vœu en CPGE. (*Annexe 7*).

Dans la quasi-totalité des doublettes, plus de neuf bacheliers sur dix reçoivent une proposition

Si 98% des candidats bacheliers de terminale générale ont reçu au moins une proposition, cette proportion va de 80% à 100% en fonction de la doublette suivie en terminale. Pour seulement 5% des doublettes (le plus souvent avec l'EDS Arts), moins de 90% des candidats ont reçu une proposition. À l'inverse, pour 42% des doublettes, plus de 98% des candidats ont reçu une proposition. Pour les 10 doublettes les plus fréquentes, cette proportion varie de 99% pour la doublette Maths & Physique-Chimie à 96% pour la doublette SVT & SES (*Tableau 5*).

En moyenne, 92% des néo-bacheliers généraux candidats ont accepté une proposition à la clôture de Parcoursup parmi ceux qui avaient reçu une proposition. Pour les doublettes les plus fréquentes, cette proportion varie de 89% pour les candidats ayant suivi les doublettes SES & SVT et LLCER & SES, à 95% pour ceux avec la doublette Maths & Physique-Chimie. Les candidats, qui finalement n'acceptent pas de proposition, peuvent poursuivre des études hors Parcoursup en France (en Arts ou en

TABEAU 5 - Proportion de candidats recevant une proposition selon la doublette (Top 10 des doublettes le plus fréquentes) et proportion de ceux acceptant une proposition

Doublettes Top 10	Nombre de candidats	Proportion recevant une proposition	Proportion acceptant une proposition*
Maths & Physique-Chimie	72 479	99 %	95 %
SES & HGGSP	53 072	98 %	91 %
Physique-Chimie & SVT	47 389	98 %	94 %
Maths & SVT	26 123	97 %	91 %
Maths & SES	23 782	98 %	91 %
SES & LLCER	21 171	97 %	89 %
HGGSP & LLCER	17 068	98 %	91 %
HGGSP & HLP	10 980	98 %	93 %
SVT & SES	10 725	96 %	89 %
HLP & LLCER	9 299	98 %	91 %
Ensemble	363 011	98 %	92 %

* Parmi les candidats ayant reçu une proposition

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

TABEAU 6 - Proportion de candidats acceptant une proposition selon la mention au bac et pour chaque EDS

EDS	Sans mention	Mention Assez Bien	Mention Bien	Mention Très Bien	Mention Très Bien avec les félicitations du jury	Ensemble
Physique-Chimie	90 %	94 %	96 %	96 %	96 %	94 %
SI	90 %	93 %	97 %	98 %	95 %	93 %
Maths	88 %	93 %	95 %	94 %	95 %	93 %
SVT	88 %	92 %	95 %	96 %	96 %	92 %
Biologie-Ecologie	85 %	92 %	96 %	97 %	90 %	92 %
HLP	88 %	91 %	92 %	94 %	96 %	91 %
HGGSP	87 %	91 %	93 %	94 %	95 %	91 %
SES	86 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90 %
LLCER	86 %	89 %	90 %	92 %	92 %	89 %
NSI	87 %	89 %	91 %	91 %	90 %	89 %
Arts	82 %	82 %	82 %	82 %	84 %	82 %
Ensemble	87 %	91 %	93 %	94 %	95 %	89 %

Les résultats de l'EDS LLCA ne sont pas significatifs.

Lecture : 90 % des bacheliers sans mention avec au moins un EDS Physiques-Chimie ont accepté une des propositions qu'ils ont reçues. Au total, 94 % des candidats avec au moins un EDS Physiques-Chimie ont reçu une proposition.

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Informatique par exemple) ou à l'étranger ou, plus rarement sans doute, s'insérer sur le marché du travail.

Des formations acceptées par les candidats correspondant à leurs vœux

La répartition des acceptations selon les formations est très proche de la répartition des vœux. Quasiment 1 bachelier sur 2 accepte une licence, 1 sur 10 une CPGE et 8 % un BTS. Les affectations sont évidemment différentes selon les doublettes. Ainsi un quart des candidats faisant Maths & Physique-Chimie accepte une CPGE scientifique et 18 % une école d'ingénieurs (Annexe 9). 42 % des bacheliers avec la doublette SES & HGGSP préfèrent une licence Droit-Économie-Gestion. Ceux avec les doublettes

Physique-Chimie & SVT et Maths & SVT acceptent le plus souvent des formations de santé, soit respectivement 32 % et 27 % en PASS, 14 % et 10 % en LAS et 6 % et 7 % dans un DE sanitaire et social. Les candidats avec des doublettes autres que les 10 principales acceptent surtout des licences. Ces doublettes comportent principalement les EDS SES, HGGSP, LLCER et HLP.

Des propositions et des acceptations plus fréquentes pour les candidats avec une mention au baccalauréat

Un élément déterminant pour recevoir une proposition, en complément de la doublette suivie en terminale, est le niveau scolaire.

Ainsi, comme mentionné supra, la proportion de candidats recevant une proposition augmente avec la mention obtenue au baccalauréat : 94 % des candidats sans mention ont reçu une proposition contre quasiment 100 % des candidats ayant obtenu la mention « Très bien » avec ou sans les félicitations du jury (Annexe 8). Cette tendance est vraie pour tous les enseignements de spécialité, même les plus rares (Encadré 2). Ainsi, si 94 % des candidats ayant choisi Arts comme enseignement de spécialité reçoivent une proposition, c'est le cas de seulement 89 % de ceux sans mention et de 99 % de ceux avec une mention « Très bien ».

On observe la même tendance pour les candidats acceptant une proposition. Pour la grande majorité des enseignements de spécialité, plus la mention au baccalauréat est élevée, plus la proportion de candidats acceptant une proposition est grande. C'est le cas pour les SES : 86 % des candidats sans mention acceptent une proposition contre 94 % quand ils ont la mention « Très bien avec les félicitations du jury » (Tableau 6). Une exception, les candidats avec un EDS Arts sont ceux qui ont les taux d'acceptation les plus faibles quelle que soit la mention : 82 % d'acceptation. On peut ainsi supposer que les candidats aux formations artistiques postulent également dans des formations sur concours hors Parcoursup.

Même diversité des profils des candidats dans les formations demandées et acceptées

Le nombre de combinaisons d'EDS présents dans les vœux varie en fonction de la filière de formation choisie. Ce sont dans les licences, les BUT et les BTS qu'il y a le plus de doublettes différentes : entre 60 et 66 doublettes différentes parmi les candidats ayant fait un vœu dans ces formations (Tableau 7). À l'opposé, on retrouve des profils moins variés parmi les candidats ayant fait un vœu en CPGE (47 doublettes en économiques et commerciales et 49 en scientifiques) et en écoles d'ingénieurs (46). La comparaison entre les propositions du 1^{er} jour et l'ensemble des propositions montre que les formations, si elles ont un profil type de candidats préférés, sont

TABEAU 7 - Diversité des profils des candidats en fonction des EDS et leurs combinaisons par formation

Formations	Nombre de doublettes représentées dans les vœux	Proportion de ces doublettes recevant une proposition		Proportion de doublettes acceptant une proposition	Nombre d'EDS représentés dans les vœux	Part de ces EDS présents dans les :	
		le 1 ^{er} jour	Au final			Propositions	Acceptations
Licences Arts Lettres Langues	66	94%	98%	97%	12	12	12
Licences Droit Économie Gestion	62	94%	98%	94%	12	12	12
Licences Sciences Humaines et Sociales	64	95%	98%	95%	12	12	12
Licences Sciences Technologie Santé et STAPS	60	92%	95%	90%	12	12	12
LAS	62	81%	97%	77%	12	12	12
PASS	55	65%	89%	76%	12	12	12
DE sanitaires et sociaux	59	76%	90%	88%	12	12	12
BUT- Production	60	80%	90%	85%	12	12	12
BUT - Services	60	90%	97%	90%	12	12	12
BTS - Agricoles	57	88%	96%	89%	12	12	12
BTS - Production	57	86%	93%	86%	12	12	12
BTS - Services	64	91%	95%	89%	12	12	12
CPGE économiques et commerciales	47	64%	83%	66%	12	12	11
CPGE littéraires	56	93%	96%	86%	12	12	12
CPGE scientifiques	49	45%	61%	47%	12	11	11
Écoles d'ingénieurs	46	78%	85%	83%	11	11	11
Écoles de commerce et management	51	100%	100%	98%	12	12	12

Lecture : Les candidats en Licences Arts-Lettres-Langues ont 66 doublettes différentes. Au final, 98 % des 66 doublettes recevront une proposition et 97 % de ces doublettes les accepteront. Pour ces licences, les 12 EDS sont présents dans les vœux, les propositions et les acceptations.

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

amenées à descendre dans leur liste de candidats tout au long de la procédure. Ainsi, dans la plupart des formations, à la fermeture de Parcoursup, la quasi-totalité des doublettes qui ont candidaté sont appelées : plus de 90 % pour les licences, les BUT et les BTS, 89 % pour les PASS, 85 % en écoles d'ingénieurs et 83 % : pour les CPGE économiques et commerciales. Les CPGE scientifiques, qui présentaient les profils de candidats les moins variés, appellent 61 % des 49 doublettes des candidats ayant fait un vœu dans cette filière et 47 % des doublettes sont représentées dans les propositions acceptées. Ainsi, pour cette formation, il y a un premier effet de sélection des lycées accentué par l'acceptation finale des candidats. On observe le même phénomène, mais dans une moindre mesure pour les CPGE économiques et commerciales : 83 % des doublettes sont appelées par les formations et 66 % sont représentées dans les acceptations des candidats.

Les différences entre les formations sont moins marquées quand on étudie la présence des 12 choix possibles d'EDS dans les vœux, dans les propositions, puis dans les acceptations finales par les candidats. Tous les EDS sont présents dans les vœux des candidats, excepté en écoles d'ingénieurs où le Latin et Grec ne sont pas présents. Cette diversité se retrouve dans les

propositions des formations et les acceptations des candidats en licence, BUT, BTS, quelle que soit la discipline mais aussi en CPGE littéraires et en DE sanitaires et sociaux. Elle est un peu moindre (un EDS de moins) dans les propositions des établissements en CPGE économiques et commerciales dans les acceptations uniquement, en CPGE scientifiques dans les propositions et les acceptations et en écoles d'ingénieurs dès les vœux des candidats où 11 EDS sont représentés.

Des profils diversifiés par la mise en place des EDS

Le baccalauréat général prépare aux études supérieures. La mise en place des EDS pour le baccalauréat 2021 a permis la diversification des profils des candidats tout en gardant une cohérence entre les vœux formulés sur Parcoursup et les doublettes choisies en terminale. L'offre de formation dans l'enseignement supérieur est très variée aussi bien en termes de domaine d'étude que de niveau scolaire attendu. Les enseignements de spécialité, s'ils impactent les vœux des candidats, le classement et la formulation de propositions d'admission le 1^{er} jour de la phase d'admission, ne sont pas les seuls éléments de décision pour les formations.

En effet, d'une part les formations sont amenées à élargir leurs propositions au fur et à mesure des réponses des candidats et, d'autre part, le niveau scolaire et en particulier la mention obtenue au baccalauréat sont déterminants lors de la phase des propositions.

En définitive, les candidats acceptent une formation en rapport avec les EDS choisis en terminale, y compris pour les candidats qui ont fait le choix d'une doublette rare. Il existe en effet une multitude de combinaisons plus rares qui s'inscrit aussi bien dans les projets des candidats que dans les profils recherchés par certaines des formations proposées sur Parcoursup. Il s'agit ici d'un constat qui porte sur une première année de réforme. Les prochaines années permettront sans doute d'analyser l'appropriation du nouveau baccalauréat par les candidats à l'enseignement supérieur, la diversification de leur profil et de leurs vœux sur Parcoursup et enfin, l'élargissement du recrutement des formations.

**Cosima Bluntz,
Pierre Boulet,
Tess Perrin,
MESRI-SIES**

Encadré 1 : Vœux des candidats et doublettes selon le sexe

Les jeunes hommes choisissent plus souvent que les jeunes femmes les doublettes à dominantes scientifiques. Ainsi, 29 % des candidats hommes inscrits sur Parcoursup ont suivi la doublette Maths & Physique-Chimie (1^{re} doublette) quand seulement 13 % des femmes sont dans ce cas (3^e doublette). Et à l'inverse, les femmes choisissent plus souvent SES, HGGSP ou LLCER.

Même quand ils suivent les mêmes enseignements de spécialité, ils

ne demandent pas les mêmes formations. Ainsi, pour la doublette SES & HGGSP, les femmes font plus souvent des vœux en licence (58 %), quand les hommes demandent plus souvent un BUT ou un BTS (respectivement 15 % et 13 %). De même, pour les candidats avec la doublette Maths & Physique-Chimie : si les CPGE sont les vœux les plus fréquents, elles sont plus souvent demandées par les hommes (28 %) que par les femmes (23 %), qui font plus souvent des vœux dans les filières Santé.

Liste de vœux des candidats selon le sexe et la doublette

Doublettes	Licence	BUT	PASS	LAS	CPGE	BTS	D.E Sanitaire et social	École d'Ingénieurs	École de Commerce	Autres formations	Part des candidats	
Poids des vœux des Femmes	46 %	9 %	8 %	8 %	8 %	5 %	5 %	2 %	2 %	7 %		
Poids des vœux des Hommes	37 %	5 %	14 %	10 %	13 %	4 %	1 %	7 %	2 %	6 %		
SES & HGGSP	Femmes	58 %	11 %	0 %	1 %	5 %	11 %	2 %	0 %	2 %	9 %	15 %
	Hommes	52 %	15 %	0 %	1 %	5 %	13 %	1 %	0 %	4 %	9 %	14 %
Physique-Chimie & SVT	Femmes	23 %	5 %	32 %	15 %	5 %	5 %	11 %	1 %	0 %	3 %	15 %
	Hommes	30 %	8 %	26 %	15 %	5 %	6 %	5 %	2 %	0 %	3 %	10 %
Maths & Physique-Chimie	Femmes	23 %	7 %	15 %	6 %	23 %	4 %	3 %	12 %	1 %	6 %	13 %
	Hommes	21 %	14 %	6 %	3 %	28 %	5 %	1 %	18 %	1 %	4 %	29 %

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Encadré 2 : Les doublettes rares

Il s'agit des doublettes avec moins de 1 000 candidats inscrits sur Parcoursup. Elles sont choisies par 4 % des candidats (12 909). Dans ces doublettes, les candidats ont pris des EDS rares comme NSI (Numérique et Sciences informatiques) qui a été choisi par 4 % des candidats bacheliers généraux, ou Sciences de l'ingénieur (2 %). De même, les EDS artistiques (5 % des candidats) sont également moins souvent choisis : Arts plastiques (2 % des candidats), Cinéma (1 %), Théâtre (0,6 %) et Histoire de l'art (0,5 %). L'EDS Littérature, langues et culture de l'antiquité (Latin et Grec) concentre également moins de 1 % des candidats.

Si la hiérarchie des vœux des candidats avec une doublette rare est similaire aux autres candidats, ils choisissent cependant un peu plus souvent un PASS (8 % contre 5 % pour l'ensemble), mais moins souvent un BTS (8 % contre 10 %) ou un DE sanitaire et social (4 % contre 7 %), par rapport à la moyenne. Bien qu'ils aient suivi une doublette rare, ils ont quasiment les mêmes chances de recevoir une proposition puisque 96 % candidats avec une doublette rare en reçoivent une (contre 98 % pour l'ensemble des bacheliers généraux).

Liste de vœux des candidats avec une doublette rare

Doublettes rares	Licence	CPGE	BUT	BTS	PASS	LAS	D.E Sanitaire et social	École d'Ingénieurs	École de Commerce	Autres formations	Effectifs
Vœux des doublettes rares	42 %	11 %	10 %	8 %	8 %	5 %	4 %	4 %	2 %	7 %	
Ensemble des vœux	42 %	11 %	9 %	10 %	5 %	4 %	7 %	4 %	2 %	7 %	
Maths & HLP	42 %	10 %	9 %	9 %	8 %	5 %	4 %	5 %	2 %	7 %	973
Physique-Chimie & LLCER	41 %	11 %	11 %	8 %	8 %	5 %	3 %	3 %	3 %	8 %	954
Physique-Chimie & SES	41 %	11 %	10 %	8 %	8 %	5 %	4 %	4 %	2 %	7 %	913
LLCER & NSI	41 %	11 %	9 %	7 %	9 %	5 %	4 %	4 %	2 %	6 %	909
NSI & SES	42 %	11 %	10 %	8 %	7 %	5 %	4 %	4 %	2 %	7 %	869
HLP & Arts	42 %	11 %	8 %	8 %	7 %	5 %	4 %	4 %	3 %	8 %	777
Arts & SVT	45 %	10 %	10 %	9 %	6 %	5 %	3 %	4 %	2 %	8 %	718
NSI & Physique-Chimie	39 %	11 %	11 %	8 %	9 %	5 %	4 %	5 %	2 %	7 %	649
HGGSP & Physique-Chimie	42 %	10 %	10 %	8 %	7 %	5 %	4 %	5 %	3 %	7 %	597
HGGSP & Arts	42 %	13 %	10 %	9 %	7 %	4 %	3 %	3 %	2 %	8 %	579
Autres doublettes rares	41 %	11 %	10 %	8 %	8 %	5 %	4 %	4 %	2 %	7 %	4 971

Champ : Candidats effectifs de Parcoursup et diplômés du baccalauréat général à la session 2021

Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Sources, champ et définitions

Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES

Champ : ensemble des candidats effectifs, c'est à dire ayant confirmé au moins un vœu lors de la phase principale sur la plateforme Parcoursup, et diplômés du baccalauréat général en 2021 en France (y compris DROM, COM et CNED, et hors établissements AEFÉ à l'étranger).

Ces diplômés du baccalauréat sont tous ceux dont la réussite au bac a été remontée à la date d'extraction du 17 septembre 2021 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat = « sans mention », « mention Assez Bien », « mention Bien », « mention Très Bien », « mention Très bien avec félicita-

tions du jury »). Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.

Proportion de bacheliers dans une génération : il s'agit de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de personnes qui auraient, à chaque âge, les taux de candidature et de réussite observés l'année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux par âge (Définition du RERS).

Pour en savoir plus

- Boulet, P., « [Parcoursup 2021 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur](#) », Note Flash enseignement supérieur et recherche n° 17, MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, mai 2021
- Boulet, P., « [Parcoursup 2021 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur](#) », Note Flash enseignement supérieur et recherche n° 21, MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, octobre 2021
- Dauphin, L., « [Des choix de spécialités plus classiques en première comme en terminale pour les élèves d'origine sociale favorisée](#) », Note d'information de la DEPP n° 21.22, MENJS/DEPP-B1, mai 2021
- Dauphin, L., « [39% des élèves de terminale générale suivent un enseignement optionnel en plus de leurs deux enseignements de spécialité](#) », Note d'information de la DEPP n° 21.23, MENJS/DEPP-B1, mai 2021
- *Repères et références statistiques 2021*, [Fiche 7.14](#), MENJS et MESRI
- Ménard, B., « [Parcours et réussite en licence : Les résultats de la session 2020](#) », Note Flash enseignement supérieur et recherche n° 24, MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, novembre 2021

Données en open data

La NI sur Parcoursup et les bacheliers généraux, mise en ligne ce jour, s'accompagne de la mise à disposition en opendata de données permettant de connaître, pour chaque type de formation, au niveau national, et en fonction de la doublette d'enseignements de spécialité suivie en terminal, le nombre de candidats qui a fait un vœu / a reçu une proposition d'admission / a accepté une proposition d'admission.

De plus, les données de Parcoursup 2021 ont été mises à disposition en opendata, le 20 janvier 2022.

Données en opendata sur les formations et les enseignements de spécialité du baccalauréat général :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup-enseignements-de-specialite-bacheliers-generaux/information/>

Dataviz et données en opendata sur Parcoursup 2021 :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursupdata/?disjunctive.fili&sort=tri>